

KO‘Z TRAVMATIZMINING SUD-TIBBIY TAHLILI

Ismatov Xusan Akmalovich

Zarmed Universiteti talabalari

Ilmiy rahbar: PhD, dotsent Rasulova M.R.

Zarmed Universiteti.

Dolzarbli: Ko‘z shikastlanishi sud-tibbiyot amaliyotidagi eng murakkab yo‘nalishlardan biri bo‘lib, nafaqat yuqori texnologik diagnostikani, balki funksional yo‘qotishlarni to‘g‘ri baholashni talab qiladi. Ko‘z jarohatlari mehnat qobiliyatining vaqtincha yoki doimiy yo‘qotilishiga, hatto nogironlikka olib kelishi sababli, ushbu turdagi ekspertizalarning huquqiy va tibbiy ahamiyati yuqoridir.

Tadqiqot maqsadi: Ko‘z jarohatlarining kelib chiqish mexanizmlarini o‘rganish va ularning og‘irlik darajasini baholashdagi o‘ziga xos jihatlarni tahlil qilish.

Tadqiqot materiallari va usullari: Payariq tumanlararo bo‘linmasining 2018–2025-yillardagi tirik shaxslar ko‘rigi va tibbiy hujjatlari tahlil qilindi. Tekshiruvlar davomida o‘tmas jism, o‘tkir asbob va kimyoviy omillar ta’siridagi ko‘z shikastlanishlari guruhlandi.

Natijalar: Tadqiqot davrida ko‘z jarohatlari bo‘yicha olingan ma’lumotlar miqdoriy va sifat jihatidan quyidagi dinamikani ko‘rsatdi:

1. Ko‘z jarohatlarining kelib chiqish sabablari bo‘yicha taqsimoti

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, ko‘z sohasining shikastlanishlari aksariyat hollarda mexanik omillar ta’sirida yuzaga keladi. Jarohat yetkazuvchi vositalar xarakteriga ko‘ra quyidagi guruhlar aniqlandi:

– O‘tmas jism ta’siridagi kontuziyalar (72%): Bu eng ko‘p uchraydigan guruh bo‘lib, asosan maishiy nizolar (musht bilan urish), sport jarohatlari va ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar natijasida kelib chiqqan. Bunda ko‘z olmasining yopiq jarohatlari, gifema (ko‘z oldi kamerasiga qon quyilishi) va to‘r pardaning silkinishi kabi klinik belgilar ustuvorlik qildi.

– O‘tkir jismlar ta’siridagi shikastlanishlar (12%): Pichoq, shisha bo‘laklari yoki metall parchalari ta’sirida ko‘z olmasining kirib boruvchi jarohatlari qayd etilgan. Bu holatlar ko‘pincha ko‘rish qobiliyatining keskin pasayishi va og‘ir asoratlar bilan kechgan.

– Transport jarohatlari (10%): Yo‘l-transport hodisalari paytida yuz skeleti suyaklarining sinishi bilan birgalikda kuzatiladigan kombinatsiyalashgan ko‘z jarohatlari.

– Kimyoviy va termik kuyishlar (6%): Ishqorlar, kislotalar yoki issiq suyuqliklar ta‘sirida shox parda va kon’yunktivaning zararlanishi.

2. Jarohatlarning og‘irlik darajasi va funksional chiqishi

Ekspertiza xulosalarini o‘rganish jarayonida ko‘z jarohatlarining sog‘liq uchun yetkazilgan zarar darajasi bo‘yicha taqsimoti quyidagicha bo‘ldi:

– Yengil tan jarohati (65%): Ko‘z atrofi yumshoq to‘qimalarining lat yeyishi, qon quyilishi va ko‘rish qobiliyatiga ta‘sir qilmagan yuzaki jarohatlar.

– O‘rtacha og‘irlikdagi tan jarohati (25%): Ko‘rish o‘tkirligining vaqtincha pasayishiga olib kelgan kontuziyalar, shox pardaning chuqur jarohatlari.

– Og‘ir tan jarohati (10%): Ko‘z olmasining yo‘qotilishi yoki ko‘rish qobiliyatining doimiy (turg‘un) ravishda 1/3 qismidan ko‘proq pasayishiga olib kelgan holatlar.

3. Ekspertiza jarayonidagi simulyatsiya va aggravatsiya holatlari

Tadqiqotning eng muhim natijalaridan biri — ekspert ko‘rigidan o‘tuvchi shaxslar tomonidan ko‘rish qobiliyatining pasayganini bo‘rttirib ko‘rsatish (aggravatsiya) yoki yo‘q jarohatni bor deb da‘vo qilish (simulyatsiya) holatlaridir.

– Tekshirilgan shaxslarning 15% holatida sub‘ektiv shikoyatlar va ob‘ektiv tekshiruv natijalari o‘rtasida tafovut aniqlandi.

– Bunday holatlarda zamonviy diagnostika usullari (optik kogerent tomografiya, ko‘z UZD tekshiruvi) yordamida jarohatning mavjud emasligi yoki eski jarohat asorati ekanligi isbotlandi.

4. Tibbiy hujjatlarning roli

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, ko‘z jarohatlari bo‘yicha ekspert xulosalarining qariyb 58% qismi oftalmolog tomonidan yuritilgan birlamchi tibbiy hujjatlar (kasallik tarixi, ambulator karta) asosida shakllantirilgan. Bunda tibbiy hujjatlarda jarohat mexanizmining to‘liq tasvirlanmagani ekspert uchun ma‘lum qiyinchiliklar tug‘dirgan.

Ushbu natijalar ko‘z jarohatlari ekspertizasida nafaqat tashqi ko‘rik, balki chuqurlashtirilgan asbob-uskunaviy tekshiruvlarning naqadar muhimligini tasdiqlaydi.

Xulosa:

1. Ko‘z jarohatlari tuzilmasida maishiy nizolar natijasidagi o‘tmas kontuziyalar yetakchilik qiladi.

2. Ko‘z jarohati og‘irlik darajasini belgilashda nafaqat morfologik o‘zgarishlar, balki funksional chiqish (ko‘rish qobiliyatining qayta tiklanishi yoki doimiy yo‘qotilishi) asosiy mezon bo‘lishi lozim.

3. Simulyatsiya va aggravatsiya holatlarini istisno qilish uchun sud-tibbiy ekspertiza jarayoniga yuqori texnologik oftalmologik diagnostika usullarini keng joriy etish zarur.